

ЭГРИ ЧИЗИҚЛИ ШТАМП МАСАЛАЛАРИНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Алмардонов Ойбек Махматқулович

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти катта ўқитувчиси

Аннотация: Егри чизиқли штамп масалаларини ечишдан асосий мақсад турли хил чегаравий шартлар асосида штамп остидаги кучланиш ва кўчишларни аниқлашдан иборатдир. Деформацияланувчи қаттиқ жисмларни ўзаро контакт муаммолари механиканинг энг долзарб соҳаларидан бири бўлиб бу муаммоларнинг пайдо бўлиши, асосан машинасозлик, кончилик, материалларни қайта ишлаш соҳаларининг ривожланиши билан боғлиқ. Ушбу мақолада эластиклик назариясининг асосий тенгламалари ва аралаш чегаравий шартлар ва классик усуллардан фойдаланилган.

Калит сўзлар: штамп, эластик ярим текислик, интеграл тенгламалар, яримтекислик, нормал кучланишлар, кўчиш, деформация, кучланиш.

Маълумки эластиклик назариясининг штамп масалаларида асосан тўрт хил турдаги чегаравий шартлар кўрилади ва олинган асосий аналитик натижалар Фламан томонидан олинган аналитик ечимга асосланади. Умумий назарияга асосланган ҳолда, штамп формасининг аниқ кўринишларида ярим текисликни кучланганлик ҳолати ўрганилган ва олинган аналитик ифодалар сингуляр интегралларга тегишли бўлиб, ҳар доим ҳам аналитик ечимни олиб бўлмас экан. Олинган интеграл тенгламаларнинг аналитик ечимлари элементар функцияларда ифодаланмаганлиги туфайли, бу тенгламалар сонли усул ёрдамида, Maple 7 программалаш пакети ёрдамида ечилган ва аниқ натижалар олинган.

Техник масалаларда кўп учрайдиган, геометрик профили $z = Bx^{n+1}$ кўринишдаги штампни эластик ярим текислик билан ўзаро таъсири масаласини кўриб чиқамиз [1].

Бунда чегарадаги кўчиш ва деформация компоненталари куйидагича аниқланади:

$$\bar{u}_z = -Bx^{n+1}, \quad \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} = -(n+1)Bx^n, \quad (1)$$

Умумий назарияга кўра, ярим текисликни $-b \leq x \leq a$ оралиғида кучланиш билан кўчиш компоненталари орасида куйидагича боғланиш мавжуд ва чегаравий шартлар кўчишларда берилган бўлса

$$\int_{-b}^a \frac{q(s)}{x-s} ds = \frac{\pi(1-2\nu)}{2(1-\nu)} p(x) - \frac{\pi E}{2(1-\nu^2)} \bar{u}_x'(x),$$

$$\int_{-b}^a \frac{p(s)}{x-s} ds = \frac{\pi(1-2\nu)}{2(1-\nu)} q(x) - \frac{\pi E}{2(1-\nu^2)} \bar{u}_z'(x). \quad (2)$$

Чегарадаги берилган кўчишларга кўра, бу муносабатлар $p(x)$ ва $q(x)$ нормал, урунма кучланишларга нисбатан интеграл тенгламаларни ташкил қилади. Интеграллаш соҳасида $s=x$ махсус нуқта бўлгани учун бу интеграл тенгламалар сингуляр интеграл тенгламалар дейилади.

Агар чегаравий шартлар 2-турга тегишли бўлса, у ҳолда юқорида келтирилган интеграл тенгламалар системаси

$$\int_{-b}^a \frac{F(s)}{x-s} ds = g(x), \quad (3)$$

кўринишга келади. Бунда $g(x)$ - чегарадаги кучишга боғлиқ бўлган функция.

Бу интеграл тенглама, биринчи тур сингуляр тенгламадан иборат бўлиб, кўпгина контакт масалалари айнан шу кўринишга келади. (2) тенгламанинг аналитик кўринишдаги умумий ечими адабиётларда [2,3] келтирилган бўлиб,

$$F(x) = \frac{1}{\pi^2 [(x+b)(a-x)]^{1/2}} \int_{-b}^a \frac{[(s+b)(a-s)]^{1/2}}{x-s} g(s) ds + \frac{c}{\pi^2 [(x+b)(a-x)]^{1/2}},$$

$g(x)$ функцияга боғлиқ бўлар экан.

Агар координата боши чегарадаги кучланишлар қўйилган соҳанинг ўртасига қўйилган бўлса, у ҳолда $F(x)$ функциянинг кўриниши соддалашади.

$$F(x) = \frac{1}{\pi^2(a^2 - x^2)^{1/2}} \int_{-a}^a \frac{(a^2 - s^2)^{1/2}}{x - s} g(s) ds + \frac{c}{\pi^2(a^2 - x^2)^{1/2}}.$$

Бунда: $c = \pi \int_{-b}^a F(x) dx.$

Юқоридаги келтирилган интеграллар хос интеграллардан иборат бўлиб:

$$\int_{-b}^a \frac{f(s) ds}{x - s} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_{-b}^{x-\varepsilon} \frac{f(s) ds}{x - s} + \int_{x+\varepsilon}^a \frac{f(s) ds}{x - s} \right], \tag{4}$$

лимит кўринишида ҳисобланади (Коши интеграл).

Бу интеграл тенгламанинг ечими (координата системасини марказга келтирадиган бўлсак)

$$p(x) = \frac{1}{\pi^2(a^2 - x^2)^{1/2}} \int_{-a}^a \frac{(a^2 - s^2)^{1/2}}{x - s} \frac{\pi E B S^n}{\alpha(1 - \nu^2)} ds + \frac{c}{\pi^2(a^2 - x^2)^{1/2}},$$

яъни яримтекислик сиртида (штамп таъсиридаги) нормал тарқалган кучни ифодаси келиб чиқади.

Шундай қилиб, чегарадаги нормал кучланишнинг тақсимоти

$$\int_{-1}^1 \frac{(1 - s^2)^{\frac{1}{2}} s^n}{x - s} ds = I_n \tag{5}$$

интегралга боғлиқ бўлар экан.

Келтирилган интегралнинг қиймати устида тўхталиб ўтамиз.

$$\begin{aligned} I_0 &= \int_{-1}^1 \frac{(1 - s^2)^{1/2}}{x - s} ds = \pi x, \\ I_1 &= xI_0 - I_0 = (x - 1)I_0, \\ &\dots\dots\dots \\ I_n &= x^n I_0 - x^{n-1} I_0 - x^{n-2} I_1 - \dots - x I_{n-2} - I_{n-1}. \end{aligned} \tag{6}$$

Бунга кўра, штамп остидаги кучланиш қуйидагича кўринишда бўлар экан:

$$p(x) = -\frac{E(n+1) B a^{n+1}}{2(1-\nu^2)\pi} \frac{I_n}{(a^2-x^2)^{1/2}} + \frac{P}{(a^2-x^2)^{1/2}} \quad (7)$$

Иккинчи масала сифатида, штамп сиртини ярим текислик билан ҳосил қиладиган контакт сирти $\bar{u}_z = d \cos x$ кўринишида бўлган ҳолни кўриб чиқамиз [4].

У ҳолда $(\bar{u}_z)' = -d \sin x$ ва штампни абсолют силлиқ ($q(x) = 0$) деб қарасак

$$\int_{-a}^a \frac{p(s)}{x-s} ds = \frac{-\pi E}{2(1-\nu^2)} d \sin x . \quad (8)$$

Бу тенламанинг ечими юқорида келтирилгандек

$$p(x) = -\frac{Ed}{2(1-\nu^2)\pi(a^2-x^2)^{1/2}} \int_{-a}^a \frac{(a^2-s^2)^{1/2}}{x-s} \sin s ds + \frac{c}{\pi^2(a^2-x^2)^{1/2}} \quad (9)$$

муносабат орқали аниқланади.

Олинган нормал кучланишларни

$$\sigma_x = -\frac{2z}{\pi} \int_{-b}^a \frac{p(s)(x-s)^2 ds}{[(x-s)^2 + z^2]^2},$$

$$\sigma_z = -\frac{2z^3}{\pi} \int_{-b}^a \frac{p(s) ds}{[(x-s)^2 + z^2]^2},$$

$$\tau_{xz} = -\frac{2z^2}{\pi} \int_{-b}^a \frac{p(s)(x-s) ds}{[(x-s)^2 + z^2]^2},$$

муносабатларга қўйиб, ярим текисликни ички нуқталаридаги кучланишларни аниқлаймиз.

Лекин кўрилган масалада интегралларни элементар функцияларда ифодалаб бўлмайди. Бу масалани ҳал қилиш учун сонли интеграллаш усулидан фойдаланган маъкул. Юқорида келтирилган масалаларга тегишли ярим текисликни кучланиш ва деформация компоненталари системанинг аниқ қийматларида Maple 7 программалаш пакети ёрдамида сонли натижалар олиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алмардонов О.М. “Қаттиқ штампнинг эластик яримтекисликка босими ҳақида масала”. Математика, механика ва информатика фанларининг ривожига истеъдодли ёшларнинг ўрни илмий амалий тезислари тўплами. Тошкент-2013. 8-бет.
2. Галин А.А. Контактные задачи теории упругости и вязкоупругости. М.: Наука. 1980.
3. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. “Теория упругости” М.: Наука. 1979.
4. Джонсон К. “Механика контактного взаимодействия”.; Москва. МИР.1989.